

El lugar de las humanidades en la educación superior: la propuesta de José Ingenieros

Cristina Beatriz Fernández¹

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET)

Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP)

Argentina

En sus escritos sobre educación, José Ingenieros se refiere, generalmente, a la educación universitaria, y en mucho menor medida a la primaria o secundaria. Entre esos textos es clave “La Universidad del Porvenir”, redactado en ocasión de su viaje a los Estados Unidos para asistir al Congreso Científico Panamericano de Washington, en 1916, al cual fue invitado especialmente por la fundación Carnegie. Ese trabajo, que está en la base del manifiesto liminar de la Reforma Universitaria, de Deodoro Roca, concentra sus ideas sobre la función social de la Universidad y la especialización de los saberes.²

1 Este artículo expone resultados parciales de mi tesis de doctorado, presentada en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y titulada: “Diálogos entre *las dos culturas*: literatura y ciencia en José Ingenieros”. La tesis fue dirigida por la Dra. Mónica Scarano y contó con el asesoramiento científico del Dr. Alberto de la Torre.

2 Su título original era *La filosofía científica en la organización de las universidades*. La primera edición tuvo lugar en las actas del *The Second Panamerican Scientific Congress*, december 1915-january 1916, Washington DC, Columbian Printing Co. Inc., Washington, USA y, en el mismo año, se publicó en la *Revista de Filosofía*, fundada por el propio Ingenieros (edición que usamos en nuestras citas). En forma de folleto, con algunas modificaciones y el título de *Universidad del Porvenir*, se publicó en *Ateneo*, nº 3 (publicación del Círculo Médico Argentino y del Centro de Estudiantes de Medicina), 1920. Reeditado también en 1927 por el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas. La versión incluida en las obras completas de Ingenieros está tomada de *Ateneo*.

Nociones como desinterés, profesionalismo, especialización y cultura integral ocupan el centro de los argumentos que esgrime Ingenieros en este texto. Para empezar, cabe recordar que el proceso de disociación de las dos culturas (Snow), que giró en torno al desplazamiento de las humanidades –especialmente las letras clásicas– en los planes de estudio en favor de las ciencias naturales y sociales, le debió mucho al proceso de industrialización en la Europa del siglo XIX, que había demandado una mayor inclusión de contenidos científico-técnicos en la educación. Ambicionando un país que respondiese al modelo de generador de conocimientos –y no un simple asimilador y reproductor de los avances técnicos internacionales– Ingenieros considera riesgosa la reducción de la ciencia a la técnica:

Adoptando un punto de vista estrecho –y erróneamente llamado práctico– podría decirse que las naciones modernas solamente necesitan buenas escuelas técnicas destinadas a preparar profesionales competentes. Según ese modo de ver, la Universidad sería inútil; bastarían las escuelas autónomas [...] (Ingenieros 1916, 289).

Es obvio que, para Ingenieros, la ciencia no es la técnica. Pero además, el peligro de reducir la ciencia a sus efectos técnicos o prácticos se complementa con la desconfianza ante la especialización extrema y por ello Ingenieros denuncia cómo “cada facultad aislada solamente llega a interesarse por un aspecto particular de las cosas y de las ciencias, mirando un fragmento del saber total, un lado de la vida social, y siempre con el criterio incompleto del especialista o del profesional.” En la misma línea advierte que “ignorar el horizonte de los demás importa estrechar considerablemente el horizonte propio” y que “[c]uanto más se divide el trabajo, más necesario es conservar el *espíritu de síntesis*”. Para ello, propone una nueva “organización científica de la Universidad” que debe coordinar el trabajo de los institutos y facultades “conforme a un *sistema de ideas generales*.” Aunque admite que las facultades deben expedir los títulos necesarios para ejercer las profesiones de utilidad social, considera que “no debe olvidarse que ella debe ser, al mismo tiempo, la parte de un todo más amplio y más alto, la Universidad, cuya función consiste en

fijar principios, direcciones, ideales, que permitan organizar la cultura en servicio de la sociedad.” (Ingenieros 1916, 288. Nuestra bastardilla). En definitiva, propone articular las distintas especialidades al servicio de una cultura integral, propuesta que sería secundada por hombres como Deodoro Roca o Gabriel del Mazo.

Podemos decir que esta clase de problemas estaban instalados en el horizonte ideológico del entresiglo XIX-XX, si tenemos en cuenta lo que afirma Julio Ramos al estudiar a autores clave de la modernidad latinoamericana como Martí o Rodó: así como la existencia de la *masa* tenía su contracara en la necesidad de una alta dirección moral por parte de los *hombres ilustrados*, criticar la escisión de los saberes se había convertido en una función específica o especializada del campo cultural (Ramos, 217). Por esta razón, la noción de especialización y el concepto de cultura se implican mutuamente, porque en gran medida se definen como términos complementarios, al punto de que la condición de posibilidad de la emergencia de la especificidad del campo cultural –su diferenciación respecto de otros discursos sociales en la modernidad– es, justamente, su propia crisis. Sostiene Ramos:

En el campo literario finisecular (y seguramente en otras zonas del campo intelectual, en particular la emergente sociología) las transformaciones efectuadas por la modernización se convirtieron en el objeto de un *discurso* de la crisis. Hablar de la muerte de la cultura, hablar de la crisis de los valores espirituales, hablar de la marginalidad y vulnerabilidad de lo estético en oposición absoluta a la masa y al mercado, toda esa *crisis* paradójicamente posibilitó la expansión del territorio *cultural* que reclamaba autonomía de la vida *alienada* del mercado y de la masa. La *crisis* fue –acaso sigue siendo– una condición de posibilidad de la emergencia de la *cultura*, que incluso *ganaba* especificidad social con respecto a otras zonas y discursos de la modernidad [...] (Ramos 1989, 209. Énfasis del autor.)

En efecto, si hay algo que comparten tanto el *Ariel* de Rodó como algunos escritos de Ingenieros es, justamente, la crítica a la especialización extrema de los estudios y un llamado a una educación integral que de algún modo conjure, mediante la armonía de las disciplinas, la visión parcelada del

mundo a la que está condenado el hombre moderno. Rodó defiende la educación integral en estos términos:

... Cuando cierto falsísimo y vulgarizado concepto de la educación, que la imagina subordinada exclusivamente al fin utilitario se empeña en mutilar, por medio de ese utilitarismo y de una especialización prematura, la integridad natural de los espíritus, y anhela proscribir de la enseñanza todo elemento desinteresado e ideal, no repara suficientemente en el peligro de preparar para el porvenir espíritus estrechos, que, incapaces de considerar más que el único aspecto de la realidad con que estén inmediatamente en contacto, vivirán separados por helados desiertos de los espíritus que, dentro de la misma sociedad, se hayan adherido a otras manifestaciones de la vida. (Rodó, 213)

Aunque no podemos tildar su posición de anticientífica –no culpa a la ciencia *per se* del utilitarismo que rechaza, sino a sus interpretaciones más esquemáticas o *vulgares* (Rodó, 223)– es evidente que Rodó cifra en el cultivo de las humanidades la fuente del crecimiento moral y cultural humano. De ahí su afirmación de que

... entre todos los elementos de educación humana que pueden contribuir a formar un amplio y noble concepto de la vida, ninguno justificaría más que el arte un interés universal, porque ninguno encierra –según la tesis desenvuelta en elocuentes páginas de Schiller– la virtualidad de una cultura más *extensa* y completa, en el sentido de prestarse a un acordado estímulo de todas las facultades del alma. (Rodó, 218)³

3 Sin embargo, este “acordado estímulo de todas las facultades del alma” tiene expertos o especialistas para orientarlo. En palabras de Julio Ramos, “Como la bolsa, el Estado o la ciencia, la cultura requería cuadros especializados, cualificados (por cierto tipo de *saber*) para administrar su esfera ya diferenciada de otros *saberes*.” Esta refuncionalización de los intelectuales en el seno de la modernidad los introdujo en el circuito de la especialización que era consustancial al desarrollo de las formas de trabajo en el seno del orden capitalista y, aunque como críticos culturales estos intelectuales condenasen “la fragmentación de las facultades operada por la especialización”, debían

En lo que concierne a Ingenieros, la crítica a la especialización se concreta en un párrafo donde se funden retóricamente la imagen del hombre máquina –esa pesadilla del hombre moderno, convertido en pieza de un engranaje que no llega a comprender– y la del retrógado copista medieval que podía transcribir, también mecánicamente, manuscritos cuyo sentido último no entendía y que sería fijado dogmáticamente por otros. Así queda homologado el concepto de *especialización* con el de *deshumanización*:

... Los especialistas son amanuenses perfeccionados, ruedas de un vasto engranaje, piezas de un mosaico; pueden ser utilísimos al servicio de otros, sin tener conciencia de la obra a que contribuyen con su esfuerzo. Es preferible que todos los que cooperan en la investigación o en la enseñanza posean un concepto global de la obra común, para que, además de trabajar, sepan para qué trabajan. Se puede ser especialista sin ignorar que existen más vastos dominios en las ciencias, en las letras y en las artes; se puede tallar una piedra y conocer los planos del edificio a que está destinada. (Ingenieros 1916, 299)

El pasaje citado pone en evidencia el gran temor a la paulatina desaparición de la formación armónica e integral del individuo que inspiraba la disgregación de los saberes. Ingenieros se hace eco de esos temores cuando sentencia que “[h]ay una base de conocimientos generales que es indispensable a todo hombre, aparte de las capacidades especiales que cultive vocacionalmente. Toda especialización exclusiva, sin preparación general, es nociva para la misma especialidad”, y recomienda que se enseñe “desde el comienzo todo lo que puede tener utilidad, sin perjuicio de que la vocación haga profundizar más tarde un género particular de estudios o de actividades” (*Las fuerzas morales* en Ingenieros, tomo VII, 65). No se trata sólo de una ampliación de perspectiva sino también de una cuestión de entrenamiento metodológico: por un lado, “muchos ingenios especializados se malogran por no sospechar siquiera las cuestiones que podrían resolver si tuvieran una cultura general”, es decir, si vieran los problemas desde enfoques más amplios y, por otro, están

a esta última su nuevo rol (Ramos, 211).

quienes “pierden su tiempo en estériles tanteos por ignorar la existencia de otros métodos que multiplicarían el resultado de sus esfuerzos.” Siempre al decir de Ingenieros, las habilidades relacionales y la capacidad sintética son desarrolladas por la educación básica general, que debe entrenar el pensamiento para que tome clara conciencia de que “cada disciplina es auxiliar de las demás, en ciertos casos por la extensión posible de sus propios resultados; en otros, porque sugiere fecundas analogías de principios o de métodos.” (Ingenieros 1916, 298). Su mayor objeción al sistema de la educación superior se sintetiza en esta frase: “en la actualidad no existen estudiantes universitarios, sino estudiantes de una profesión determinada” (Ingenieros, 298), oponiendo el concepto de formación universitaria a la perspectiva profesionalista. En este sentido, Ingenieros se hace eco de demandas como las de Miguel de Unamuno quien, desde el rectorado de la Universidad de Salamanca, había alentado a

...predicar de continuo contra esa barbarie de la supremacía de los conocimientos de aplicación y contra esa otra barbarie del especialismo a toda costa y sin base de universalidad. Así llegaríamos a aprender a manejar máquinas, pero no a saber hacerlas, y sobre todo a perder el apetito de vida y a no tener motivo de vivir.⁴

Relacionada con la *especialización* está la *vocación*, un asunto al que tanto Ingenieros como

4 Miguel de Unamuno, “Prólogo a la segunda edición” en Bunge, XIII. En el mismo texto, Unamuno se quejaba de “esa perniciosa separación entre los estudios de ciencias y de letras. Mil veces he observado, en efecto, cuán iliteratos son nuestros hombres de ciencia, qué mal escriben y exponen, qué pesados y soporíficos son y cuán incientíficos nuestros literatos, qué enormes disparates sueltan, qué huecos y superficiales resultan” y como remedio a ese estado de cosas, proponía “no enseñar [las ciencias y las letras] disociadas, sino asociadas”. Incluso dictaminaba, en referencia a España, que “en países tan atrasados como el nuestro y de tan menguada y tan poco difundida cultura general, la especialización científica tiene más inconvenientes que ventajas, con ser éstas tan grandes.” (en Bunge, XVI).

Rodó le dedican interesantes páginas. Pero mientras para Rodó es un asunto básicamente individual, asociado al cultivo del espíritu y la inclinación estética, para Ingenieros es parte de un engranaje de funciones y roles sociales que involucran dimensiones profesionales y económicas. Es explicable, entonces, que Luis Alberto Sánchez acuse de conservadurismo al pensamiento de Rodó cuando apunta que, a diferencia de lo que ocurre en autores como Ingenieros, el arielismo o novecentismo tiene el *acento* modernista pero responde a una ideología menos modernizadora. Y ciertamente, Rodó parece decirnos, a partir de ese desplazamiento metonímico entre la imagen de Ariel y Próspero, por cuya voz parece hablar el primero, que la génesis de la cultura está en la vida contemplativa, el ocio creador, la dimensión del “espíritu”. Algo muy diferente del culto del trabajo y la productividad que se observa en Ingenieros, para quien ningún numen inspirador puede proveer de un saber que sólo el esfuerzo, la disciplina y el entrenamiento intelectual permiten adquirir.

Lo que ocurre es que en esta crítica a la especialización que comparten Ingenieros y Rodó, la mirada del primero es menos *apocalíptica*. Quizás la diferencia esencial radique en que Ingenieros celebra la modernidad, mientras que en Rodó parece haber cierta nostalgia por épocas premodernas, lo cual no le impide elaborar uno de los diagnósticos más sensibles de ese momento de la modernidad. Si para Rodó, las humanidades son fuente de crecimiento moral y garantizan la perspectiva integral de la educación, para Ingenieros, aunque coincida en este último aspecto, es la ciencia la práctica que verdadera y necesariamente cultiva el ideal moral. Esto es así porque su propuesta educativa no busca negar la parcelación de los saberes, consustancial al avance del conocimiento, sino articularla en un punto de equilibrio entre la *vocación* individual y la armonía del trabajo social:

... Los hombres realizarán con amor las funciones requeridas por la división del trabajo; la benéfica desigualdad de vocaciones y de aptitudes podrá ser aprovechada en beneficio de todos, haciendo converger la heterogeneidad de los esfuerzos a la armonía de los resultados. Nadie será rueda ciega de una gran máquina; el trabajo de los especialistas, esterilizado hoy por falta de ideas generales, será inteligentemente comprendido por hombres que tengan una instrucción extensiva, que a cada uno dé

conciencia de su función en el trabajo social. (*Las fuerzas morales* en Ingenieros 1962, VII, 32)

Es claro que el recurso para alcanzar esta armonía de los distintos saberes, que se traduce en un armonioso funcionamiento de la economía social, es que los conocimientos generales impartidos en la educación preparatoria sean retomados al finalizar los estudios profesionales. Por eso, para Ingenieros, el “verdadero instrumento científico de la nueva Universidad [...] debería ser una Facultad que existe ya en muchas universidades [...]: la Facultad llamada de *Ciencias Morales*, de *Humanidades* o de *Filosofía y Letras*.” Si bien esa Facultad ya existía en la Universidad de Buenos Aires, para Ingenieros no llegaba a cumplir adecuadamente su función: era una más de las tantas facultades “de lujo”, cuyos profesores eran “prestados por las otras facultades” y su rol social más evidente equivalía al de un instituto superior de pedagogía. Ingenieros la veía como “una prolongación de la cultura medieval entre las otras facultades especiales que procuran difundir la cultura científica moderna” cuando, por el contrario, su función debía ser –siempre según él– “*coordinar la síntesis sobre la especialización*” (Ingenieros 1916, 290. Bastardilla del autor), oficiar como el punto culminante de la reflexión filosófica a partir de los logros de las ciencias particulares, es decir, ocupar el puesto de avanzada en la exploración filosófica de los límites del conocimiento. Por cierto, eso exigía que las disciplinas filosóficas se transformasen en ciencias, es decir, que adhiriesen al método experimental de las ciencias naturales y dejaran de ser “*ciencias de papel*” (Ingenieros 1916, 303. Bastardilla del autor). La renovación provendría de un estudio de la filosofía basado en la síntesis de los conocimientos disciplinarios generales de ciencias exactas, naturales y sociales y, dado que se trata del nivel culminante de los estudios científicos, los saberes allí impartidos también adoptarían una metodología de tipo científico.

En varios sentidos, Ingenieros hereda objetivos del positivismo, particularmente en su ambición de alcanzar una nueva síntesis de los saberes especializados, que estaría dada por la filosofía, pero por una filosofía a la cual se llegase “por el camino de las ciencias”, única posibilidad de formular genuinamente un “sistema filosófico *nuevo*.” Este deseo era difícil de llevar a cabo, ya que no era

fácil encontrar un filósofo tal que pudiese operar como un sintetizador de la cultura, una tarea en la que habían fracasado los mismos Comte y Spencer. Como se dice en la nota editorial aparecida en la revista en ocasión de la muerte de Thomas Ribot,

... Todos los que actualmente se ocupan de *filosofía científica – latu sensu* –revelan de inmediato la unilateralidad de su cultura básica en materias científicas. Son eminentes matemáticos, astrónomos, físicos, químicos, biólogos, psicólogos o sociólogos, pero en sus ensayos de síntesis sistemática se advierte que conocen muy bien una o dos disciplinas, ignorando, o poco menos, las otras. ¿Un nuevo *sistema* del mundo será, entonces, imposible? [...] (Ingenieros 1917, 5)⁵

El punto culminante de ese nuevo sistema filosófico estaría cifrado en una disciplina que, como la Filosofía que concibe Ingenieros, tiene una ineludible base experiencial. Si por un lado esto se puede explicar por su adscripción al pensamiento científicista, también encontramos móviles que se relacionan con las necesidades y el contexto institucional de estas disciplinas y sus practicantes: con la creación de la carrera de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires, los filósofos al estilo positivista, que eran en gran número médicos o profesionales de las ciencias biológicas, quedaron algo desautorizados para practicar una disciplina que ahora tenía sus propios profesionales. Por eso, defender una Filosofía de base científica era defender el derecho a practicarla desde una formación profesional no autónoma de la disciplina. A tal punto que Ingenieros, al historiar la práctica de la Filosofía en la Argentina, celebra el ascenso a la cátedra de Filosofía de un médico:

... la idea de que la experiencia es la base natural de las disciplinas filosóficas, había penetrado en el nuevo ambiente universitario; parecía menos insensata que en tiempos de Lafinur y de Agüero. Signo de ello (1828) fue la ascensión de un médico a la cátedra de filosofía: el doctor Diego Alcorta (1801-1842). Este hecho, frecuente en las universidades contemporáneas, era excepcional en esa época, aun en Europa. Considerábase al profesor de filosofía como un hábil dialéctico dedicado a explicar toda cuestión que fuera evidentemente inexplicable, reuniéndose tales cuestiones con el

5 Firma la Dirección, por lo cual lo atribuimos a Ingenieros.

nombre de ideología o metafísica; admitíase, en algunos casos, que tuviera el filósofo algún barrunto de ciencias, pero se descontaba que serían ciencias matemáticas y nunca ciencias biológicas, sociales o físiconaturales. (Ingenieros 1915, 116)

Las ciencias biológicas serían, en esta perspectiva, la *base* del saber humanístico, “convirtiendo las clásicas *humanidades* en un capítulo culminante de la filosofía científica”, como decía otro colaborador de la *Revista de Filosofía* (Fernández, 54). E Ingenieros extrema el argumento cuando denuncia

... la situación ridícula de las actuales Facultades de Filosofía, en que se discute del Universo sin saber astronomía, de la materia sin saber física, de la vida sin saber biología, del hombre sin saber antropología, del alma sin saber fisiología y del ideal sin conocer lo real. (Ingenieros 1916, 305)

Partiendo, entonces, de esta concepción científicista de lo que debe ser el saber filosófico y de su rol protagónico en el seno de las humanidades, Ingenieros encuentra en el método científico la clave de bóveda para la unificación. Considera que extrapolar ese método a los saberes humanísticos y sociales es, por un lado, un retorno a lo que tenían de bueno los métodos de estudio pre-medievales, más experimentales que la escolástica –que tuvo tan negativa influencia, en su opinión, en la tradición occidental. Por otro lado, hace del método científico el elemento definitorio de la modernidad y le asigna un rol central en la hermenéutica histórica cuando, explicando el retraso de España en relación con el resto de Europa, resume así sus conclusiones: “Toda la cultura española, desde el siglo XVI hasta el XX, puede simbolizarse en una frase: sobran archivos y escasean laboratorios.”

Para él, la división entre ciencias naturales y humanidades fue un artificio, un error provocado por el pensamiento escolástico que todavía debía ser subsanado. En este fragmento, algo extenso pero iluminador, exponía sus razones:

El rastro más hondo que ha dejado la cultura teológica medieval en la moderna cultura científica, es la división entre las *ciencias naturales* y las *ciencias morales*. ¿Quiere, con ello, significarse que estas últimas no son *naturales*? ¿Podrían ser, acaso, *artificiales*? ¿O la moralidad constituye un orden de fenómenos ajenos a la naturaleza? Basta formular claramente estas preguntas para comprender que la división sería absurda si pretendiera ser real; es, simplemente, una división nominal, conservada en la filosofía antigua en abierta oposición con los resultados de la experiencia moderna.

Fácil es prever que los nuevos estudios sobre los géneros clásicos de la filosofía, determinarán una transmutación radical de los mismos y darán una *nueva arquitectura* a los sistemas filosóficos elaborados conforme al espíritu y los métodos de las ciencias. La psicología, la lógica, la moral y la estética, se refieren a procesos mentales individuales y colectivos, abarcados hoy totalmente por la psicología y la sociología. Todos ellos se concretan a estudiar aspectos diversos de la experiencia individual y social, cuyo estudio, conforme al método evolutivo y genético, constituirá el problema fundamental de las nuevas *humanidades* y transformará definitivamente las ciencias morales en ciencias naturales. (Ingenieros 1916, 299)

Incluso, desde el punto de vista político-económico, ve en el cultivo de la ciencia la clave del desarrollo europeo que tanto Argentina como España deben imitar, aunque no en forma acrítica. En concordancia con las ideas de algunos intelectuales peninsulares, asevera que “La actual cultura *europea* se caracteriza por tener sus fundamentos en las ciencias naturales: ése es el ideal que renovará la cultura española, nivelándola con la europea, como quiere el ilustre Ramón y Cajal.” Sin embargo, esta adopción no debe entenderse como una imitación servil, y por ello confiesa expresamente coincidir con Miguel de Unamuno cuando señala que “el problema consiste en *apropiarnos* y asimilarnos la cultura europea —y las demás culturas— en lo que tengan de apropiable o asimilables, y luego expresarlas, fundirlas en lo nuestro y a nuestro modo.” (*La cultura filosófica en España* en Ingenieros 1962, VIII, 59, nota al pie).

Para Ingenieros el problema es complejo: por un lado, tiene una función social que asignar a las humanidades, a las que considera el punto cúlmine del saber científico y moderno, bajo la égida de la Filosofía, pero por otro lado, esta reivindicación de las humanidades exige de ellas una

reformulación tal que dejan de ser lo que tradicionalmente se conoció como humanidades. De ahí que hable de unas *nuevas humanidades*, diferenciadas de las *viejas* o *clásicas*, y que establezca una oposición entre ellas según la cual, mientras las segundas *hablan*, las primeras *hacen*:

Lejos estamos [...] de considerar deseable una regresión a las humanidades clásicas, que todos los misoneístas recomiendan como una defensa del espíritu conservador contra el espíritu de renovación. Esas viejas humanidades tendían a ejercitar el ingenio en una elegante gimnasia espiritual, juego de imaginación y de retórica, que se desarrollaba principalmente en el comentario y la glosa del pensamiento, llamado clásico, de los antiguos. Ese culto de lo que otros hombres pensaron, en otro tiempo y en otro medio, impedía hacer de nuevo lo que ellos habían hecho: construir el saber sobre las ciencias de su época. Y el objeto esencial de ese viejo humanismo no era enseñar a pensar bien, observando y experimentando, sino enseñar a hablar bien sobre lo que otros pensaron, sin pensar por cuenta propia, sin observar ni experimentar. (Ingenieros 1916, 290)

Interesa destacar que esta demanda por pasar a la acción es consustancial a la reflexión de Ingenieros sobre el conocimiento. Así, aunque los científicos puedan estar movidos por una vocación desinteresada, la ciencia tiene misiones que cumplir: en primer lugar, como quedó dicho, formar el carácter moral, lo que justificaría su rol central en el *curriculum studiorum*. En segundo lugar, colaborar en la construcción de la ciudadanía, porque Ingenieros identifica la argentinidad con el espíritu moderno, científico y antidogmático. En efecto, atribuye a la herencia española, cuyo siglo de oro fue más destacado en las letras que en la ciencia o la filosofía, el hecho de que “los colonizadores españoles no trajeran a nuestra América el pensamiento renacentista, sino la escolástica perimida en los claustros peninsulares” (Ingenieros 1915, 75-77) y condensa los conflictos ideológicos de los momentos constitutivos de la nación en una fórmula *metodológica*: “todo lo que significaba argentinidad estaba por el libre examen contra el dogmatismo.” (Ingenieros 1915, 97). Al vincular la historia del pensamiento y de las disciplinas con el devenir político y social, su redefinición de los saberes es formulada en términos que hoy calificaríamos de

geoculturales:

... lo que ha desaparecido, al mismo tiempo que se han desenvuelto esas excelentes Facultades, es la Universidad: actualmente no existe una organización de las escuelas especiales de acuerdo con un *sistema de ideas generales*, que sea actual (es decir, científico) y social (es decir, americano). (Ingenieros 1916, 287)

Se advierte así que *ciencia, modernidad y americanismo* aparecen entrelazadas en argumentos que adelantan conceptos centrales de los reclamos de la Reforma Universitaria, como cuando dice que “Además del criterio científico y moderno, debemos tener en cuenta el punto de vista nacional para cada universidad y el punto de vista americano para todas las de nuestro continente.” Asimismo, dada la base *biológica* de su sociología y su filosofía, este reclamo de diferenciación cultural se sostiene en la extrapolación de argumentos biológicos y raciales al ámbito de la reflexión educativa, partiendo de la premisa de que el conocimiento sigue una evolución de tipo orgánico. Por eso dice que son las “diferencias sociológicas naturales” las que hacen que las Universidades de cada región deban “*adaptarse a las funciones culturales más necesarias en sus respectivos ambientes*” (Ingenieros 1916, 291. Bastardilla del autor). Extrae la evidencia de este proceso bio-histórico de las universidades europeas, a las que compara entre sí para concluir en que

...se advierte que ellas se han diferenciado progresivamente, al adaptarse a medios sociales que no han evolucionado de manera homogénea; la constante internacionalización de la cultura artística, científica y filosófica no ha excluido la acentuación de variedades regionales que se han formado exactamente como las razas diversas, de una especie que se adapta a medios diferentes. En este sentido, puramente natural y de ningún modo político, puede asegurarse que existe para las Universidades de nuestra América un punto de vista americano, sin que él excluya un punto de vista regional propio de cada Universidad. (Ingenieros 1916, 293)

En este párrafo se sintetiza la concepción del desarrollo histórico del conocimiento que suscribe Ingenieros. Por un lado es una teoría evolutiva: hay *progreso* en el conocimiento, no una simple *variación* epocal. Por otro, hay una cuota de determinismo o conservadurismo en los hábitos de pensamiento de las distintas “razas” –concepto que en Ingenieros incluye atributos morales y rasgos culturales– que las llevan a anquilosar ciertas ideas e ideologías que les han resultado útiles en el proceso de adaptación a su medio ambiente. Todo esto apunta a fundamentar su pronóstico del futuro promisorio reservado a la Argentina: si para el país está abierto el camino a la realización de una suerte de destino manifiesto –por la biología, en este caso– es porque tiene la capacidad de generar nuevos sistemas de ideas, lo que llama, en significativa metáfora, un nuevo *idioma* para estudiar el mundo:

Los grandes problemas son hablados, en cada época, en un idioma nuevo. Las razas viejas y sus filósofos tienen ya su idioma enmohecido, y siguen pensando en él; las nuevas, que aún no tienen definido uno propio, aprenden a pensar en el de su época. En la continuidad de la reflexión humana sobre los grandes problemas que son el coronamiento de la experiencia, las razas viejas no consiguen pensar con un idioma nuevo, y si lo hacen, no pierden el acento originario; ellas van pasando la antorcha simbólica a las razas jóvenes, que lo adoptan más fácilmente, y en él expresan sus nuevas maneras de pensar, hasta conformarse a otro tipo, más consonante con la ideología de su época. (Ingenieros 1916, 295)

De este modo, la *productividad* del país cosmopolita se desplaza del orden material al intelectual. Y ese desplazamiento exige el corrimiento de las humanidades, que necesitan reformularse para cumplir su misión histórica, dejando los estudios literarios en el incómodo lugar que tendrían en el escenario de la modernidad. En el caso de Ingenieros, los estudios artísticos y literarios quedan circunscriptos a conformar un capítulo de la Psicología, desde el momento en que “la lógica, la moral y la estética son dominios especializados dentro de la experiencia humana, cuyo conjunto es abarcado por la psicología.” (Ingenieros 1916, 300). Si la Filosofía es privilegiada por sobre otras

disciplinas humanísticas, eso obedece, en gran medida, a su utilidad social. Eso se infiere, al menos, de la comparación implícita entre la literatura y la filosofía, que encontramos en su texto sobre Emilio Boutroux:

... Al ser retirado Cousin por el ministro Fortoul, se suprimió su cátedra [de historia de la filosofía] y fue reemplazada por una de filología comparada; Cousin siguió dedicado a trabajos literatos en su departamento y biblioteca de la Sorbona, ya que su filosofía le resultaba inútil estando fuera de la política [...] (*Emilio Boutroux y la filosofía universitaria en Francia* en Ingenieros 1962, tomo VII, 354).

Filología y filosofía se enfrentan en las polémicas de la universidad francesa como se enfrentan las viejas y nuevas humanidades en la propuesta de Ingenieros. Y, simultáneamente, los “trabajos literatos” se revelan como inútiles –y, por lo tanto, inofensivos– frente a una filosofía claramente funcional a la acción política. No es que Ingenieros no detecte relaciones ideológicas entre la práctica literaria y las posiciones políticas: él mismo nos informa de que “Nadie ignoraba que el naturalismo, servía en el campo literario los intereses de las izquierdas políticas, como lo probara Zola en ocasión del asunto Dreyfus” (*Emilio Boutroux y la filosofía universitaria en Francia* en Ingenieros 1962, tomo VII, 399). Pero la militancia literaria, a diferencia de la filosófica, no se traducían en actos efectivos de alcance social. De la misma manera, el cultivo de las letras no se ajusta a su descripción *evolutiva* del desarrollo del conocimiento. Si la perspectiva y los métodos científicos son medulares en la “universidad del porvenir”, esto se debe a que la ciencia es consustancialmente moderna. En cuanto a las humanidades –y más específicamente la literatura– pueden ser producto de países y épocas tanto modernas como primitivas. En el estudio sobre Alberdi que incluye en su *Sociología argentina*, Ingenieros señala cómo “[d]e la instrucción propiamente dicha, natural era que [Alberdi] prefiriese las direcciones más útiles para la civilización: las ciencias de la naturaleza, las escuelas técnicas, las artes de aplicación a la vida social” y aunque califique de “exageración” la posición alberdiana acerca de “la inutilidad de la

educación literaria en países que aún no poseen educación científica”, le asigna a esta última un lugar más avanzado en el proceso evolutivo de la cultura humana al decir que “el pensamiento literario precede al científico en la civilización de las naciones, como la flor al fruto, por la razón natural de que aquél es propio de la juventud y éste de la madurez.”(*Sociología argentina* en Ingenieros 1962, tomo VI, 210). Pero a pesar de esta supremacía *evolutiva* del saber científico sobre el literario, existe cierta concepción paradójica de la ciencia en los escritos de Ingenieros que la convierte en un sucedáneo del arte: al identificar la práctica científica con la de una vocación desinteresada, la convierte en una manifestación más de ese angelicalismo económico que el romanticismo había convertido en un ideologema ligado al arte y a la creación –ideologema que, por cierto, constituyó un serio obstáculo para la profesionalización de los escritores. Es así que al asociar la ciencia al elitismo y antiutilitarismo tan defendidos por los modernistas, Ingenieros toma distancia aun de figuras como su admirado antecesor Alberdi. En otras palabras, si Rodó oponía el arte desinteresado al utilitarismo que denunciaba como un efecto más de la “nordomanía”, Ingenieros calificaba de desinteresada la ciencia cultivada por afán de acercarse a la verdad –aunque no el ejercicio profesionalista–, lo cual era, por un lado, un factor de *distinción*, pero también una forma de cuestionar la concepción capitalista del mundo y, en particular, de la educación.⁶

Por otro lado, también ve una diferencia sustancial en el rol cumplido por la individualidad creadora en los campos científico y literario. Un ejemplo que ilustra esta cuestión es esta

⁶ A raíz de esta crítica al orden capitalista, hay quienes han hablado, metafóricamente, de la “hermandad de Ariel”, conformada por autores como Rodó, Vasconcelos e Ingenieros, en los que se quiso ver, incluso, la versión latinoamericana del romanticismo, al menos en lo que el romanticismo tiene de crítica a la civilización industrial-capitalista. Véase Michael Löwy, “Prólogo” (en Kohan, 11). Téngase en cuenta, además, que el prestigio de la ciencia perduró “aún después de la derrota de la *ilusión universalista* liberal con la Primera Guerra Mundial” y que sobre todo en los ambientes ligados al socialismo, se mantuvo “la creencia en el internacionalismo y en la neutralidad de la Ciencia como repositorios del conocimiento y de la experiencia humana.” María Stella Bresciani, “A manera de prólogo” (en Barrancos, 12).

confrontación entre artes y ciencia, en el marco de un análisis sobre el renacimiento del siglo XV:

...se inició en la poesía y trascendió efusivamente a las letras y las artes, poniendo en ellas alguna marca original y duradera. En las ciencias no puede ocurrir lo mismo, por una razón muy simple; las ciencias no se improvisan. La inspiración artística puede ser episódica o accidental; las investigaciones científicas exigen institutos, métodos y disciplina de trabajo. En un poema vuelca su ingenio un hombre excepcional; en la determinación de una ley científica colaboran generaciones [...] (*La cultura filosófica en España* en Ingenieros 1962, VIII, 70).

Sin embargo, la función ideológica de las letras parece necesaria, aunque complementaria: “Las letras y las artes son el *complemento* necesario de toda educación integral” (Ingenieros 1916, 296. Nuestro énfasis), y en algún sentido portan un *plus* de sentido que las autoriza a intervenir en la planificación de la educación superior, cuyos órganos directivos deben integrarse con representantes de estas actividades porque “[n]o es admisible que los abogados, médicos, ingenieros o veterinarios representen la ideología de su época; parece evidente que la presencia de representantes de las artes y de las letras elevaría el nivel de la dirección universitaria”(Ingenieros 1916, 286-287).

En síntesis, si a principios de siglo Rodó establecía la oposición *espíritu / materia* como un correlato de la dupla *cultura / utilitarismo* y la ciencia quedaba, de algún modo, ligada al orden material y utilitario del saber, Ingenieros encuentra una solución alternativa al determinar que no existe un *espíritu* fuera del orden natural de la existencia: toda la cultura es un producto *natural* de la evolución humana y esa condición natural sólo puede ser abordada, inclusive desde el campo de las *nuevas* humanidades, con los métodos *efectivos* para estudiar la naturaleza que desarrolló la ciencia moderna. Es así como Ingenieros configura simultáneamente un diagnóstico y una propuesta de superación del estado de los saberes en ese momento tan particular de la modernidad latinoamericana.

Bibliografía citada

Barrancos, Dora. *La escena iluminada. Ciencias para trabajadores (1890-1930)*. Bs. As.: Plus Ultra, 1996.

Bunge, Carlos Octavio. *La educación*. Valencia: Sempere [1901].

Fernández, Francisco F. "La voluntad de la vida." *Revista de Filosofía*, 3.4 (1917): 51-68.

Ingenieros, José. "El contenido filosófico de la cultura argentina", *Revista de Filosofía*, 1.1. (1915): 73-147.

------. "La filosofía científica en la organización de las universidades." *Revista de Filosofía* 2.2 (1916): 285-306.

------. *Obras completas*. Edición de Aníbal Ponce. Bs. As.: Mar Océano, 1962.

------. "Th. Ribot. Falleció en París el 9 de diciembre de 1916." *Revista de Filosofía* 3.1 (1917): 5.

Kohan, Néstor. *De Ingenieros al Che. Ensayos sobre el marxismo argentino y latinoamericano*. Buenos Aires: Biblos, 2000.

Ramos, Julio. *Desencuentros de la modernidad en América Latina. Literatura y política en el siglo XIX*. México: FCE, 1989.

Rodó, José Enrique, "Ariel". *Obras completas*. Introducción, prólogo y notas de Emir Rodríguez Monegal. Madrid: Aguilar, 1967.

Snow, Charles. *The Two Cultures*. Cambridge: Cambridge UP, 1998.